

Voix du passé et travail de mémoire

Charles Heimberg

Les voix du passé traumatique de l'époque des crimes du fascisme et du nazisme sont en pleine transformation : les derniers témoins survivant-e-s sont en train de disparaître, alors que l'émergence d'autres traces ou médiations est possible à travers des lieux ou des objets mémoriels. Mais qu'en est-il de la fragilité de cette mémoire ?

Le 16 juin 2024 a marqué les 80 ans de l'assassinat par les nazis du grand historien et résistant Marc Bloch. Cet immense chercheur, cofondateur et animateur de l'importante revue des *Annales* avait aussi été un témoin s'efforçant de rendre compte de ses expériences de vie, par exemple comme combattant de la Grande Guerre¹ ou en tant que citoyen français au cœur de la débâcle de 1940². Dans son dernier texte publié à titre posthume, *Apologie pour l'histoire*³, il a encore développé une réflexion à propos de son métier d'historien qui est toujours de référence, avec de belles pages sur les témoignages et la nécessité de leur critique. Il y rappelle notamment que, si le passé est passé et ne se modifiera plus, la connaissance que nous en avons est sans cesse en transformation⁴.

Cette évolution découle de la prise en compte, selon des perspectives plurielles, de nouvelles traces ou de nouvelles voix. C'est la raison pour laquelle des historien-ne-s,

malgré de fortes réticences initiales, ont fini par s'intéresser à ces voix qui nous viennent du passé⁵ et au traitement critique de leurs propos. Le temps présent n'est plus celui des années 1920 lorsqu'un ancien poilu, Jean Norton Cru, étudiait systématiquement des témoignages écrits de ses compagnons d'infortune et les soumettait à un examen de vraisemblance⁶. Ses jugements sévères à l'égard de certains textes littéraires présentés comme des témoignages, qui lui paraissaient bien éloignés de sa propre expérience, lui avaient alors valu beaucoup d'inimitiés, tenant ses travaux à l'écart de l'historiographie.

Le rôle des témoins

Revenons à Marc Bloch. Par ses écrits de son vivant, il a été un remarquable témoin. Mais son brutal assassinat nous a privés de ses témoignages depuis quatre-vingts ans. D'autres, heureusement, ont survécu, ancien-ne-s de la Résistance ou rescapé-e-s de la déportation, victimes de la répression politico-militaire ou de l'entreprise génocidaire nazie. L'importance de leurs témoignages s'est affirmée assez tardivement, au moment de l'ère du témoin⁷, alors qu'ils arrivaient à l'automne de leurs vies et que beaucoup étaient restés relativement silencieux jusque-là.

1 Bloch (2006), *Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre* [1921], pp. 293–316.

2 Ibid., *L'étrange défaite* [témoignage écrit en 1940], pp. 519–653.

3 Ibid., *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien* [1942], pp. 843–985.

4 Ibid., p. 889.

5 Joutard (1983).

6 Cru (2006).

7 Wieviorka (1998).

Un garçon au Laténium de Neuchâtel : un audioguide propose un parcours ludique, à hauteur d'enfant, parmi les 650 objets présentés à travers l'exposition « Dans les camps. Archéologie de l'enfermement », qui court jusqu'au 27 avril 2025.

Une abondance de témoignages en classe ou dans des lieux de mémoire, parfois prolongés par des enregistrements audiovisuels, a montré depuis lors toute l'importance de ces rencontres, directes ou indirectes, avec ces survivant-e-s. De nombreuses expériences d'interactions entre témoin et public ont contribué au travail d'histoire et de mémoire, d'une manière parfois éphémère, mais significative à l'échelle de la somme de toutes ces rencontres : de grandes figures ou des anonymes, des hommes et des femmes avec leur propre sensibilité, pour qui le temps passait et les éloignait toujours davantage de leurs souvenirs. Des personnalités fortes également, comme la grande résistante et déportée Marie-José Chombart de Lauwe qui a consacré sa vie ultérieure non seulement à ce travail de transmission, mais aussi à de la recherche en sciences sociales pour tenter de comprendre comment ce qui lui était arrivé avait été possible⁸. Un autre exemple : la sénatrice italienne Liliana Segre, déportée avec son père à Auschwitz après qu'ils ont été brutalement refoulés à la frontière suisse. Pendant trente ans, elle a témoigné dans les écoles avant de livrer un dernier grand discours public il y a quelques années⁹. Aujourd'hui, elle reste active au Sénat pour lutter notamment contre l'indifférence et les menaces de l'extrême droite.

Le recueil des témoignages du passé ne prend sens, en matière de connaissances et d'histoire orale, qu'à travers une analyse critique de ce qu'ils nous disent. Cette manière de reconstituer l'histoire est singulière par le fait qu'elle consiste d'abord à créer des traces ou des documents du passé avant de les soumettre à la critique. Elle est aussi tendanciellement vouée à faire parler et exister des catégories sociales subalternes qui ne sont pas spontanément présentes dans les sources traditionnelles. Enfin, elle peut rendre possible l'analyse critique d'aspects cachés des sociétés humaines. Dans un des plus beaux livres d'histoire orale qui soit, le chercheur Alessandro Portelli examine ainsi avec finesse la rumeur parfaitement infondée, mais persistante, qui voudrait que les victimes du massacre des Fosses ardéatines en 1944, à Rome, exécutées par les nazis juste après un attentat de la Résistance, l'aient été parce que les partisans ne se seraient pas rendus comme cela leur aurait été demandé¹⁰.

Mémoires fragiles

Le temps a décidément passé et les derniers témoins sont désormais en train de nous quitter. Ainsi, pour ces drames majeurs du 20^e siècle, une nouvelle ère va succéder à celle du témoin, une sorte d'ère d'après le témoin. Elle surgit alors que la mémoire de cette criminalité de masse du nazisme et du fascisme se révèle des plus fragiles malgré le fait que sa nécessité ait été en principe officiellement reconnue.

8 Chombart de Lauwe (2015).

9 Segre (2021).

10 Portelli (1999).

Cette vitrine, exposée au Laténium de Neuchâtel, réunit des objets mis au jour après la Seconde Guerre mondiale dans différents camps (précisions dans l'impressum en dernière page du Bulletin).

Pourquoi parler de fragilité ? Parce que le travail de mémoire se développe à contre-courant des flots de l'oubli naturel, et parfois de l'occultation. Mais aussi parce que les politiques de mémoire de ces dernières années dans les pays européens, Suisse comprise, ne sont pas parvenues à contrecarrer une montée en puissance des idées d'extrême droite, des crispations identitaires et du racisme dans ses différentes déclinaisons. Deux chercheuses se sont ainsi demandé il y a quelques années à quoi servaient les politiques de mémoire, en interrogeant leurs modalités pédagogiques, mais surtout leur écho dans la société¹¹. Elles incitent à des réflexions nécessaires sur les limites d'une pédagogie ritualisée et prescriptive qui ne permettrait pas aux jeunes publics de réfléchir et de se déterminer de manière autonome face aux défis autour du bien commun. Elles nous invitent également à nous interroger sur les réalités de sociétés qui peinent à s'en tenir dans le présent aux valeurs qu'elles entendent tirer des expériences traumatiques du passé.

Relever ces défis dans la perspective de l'absence des témoins pourrait donc paraître une gageure pour les temps à venir. Il me semble cependant que le problème qui se pose se situe bien plus dans l'évolution de la société contemporaine que dans la disparition des témoins.

Beaucoup de leurs témoignages ont été filmés ou enregistrés et demeurent à la disposition du public. Bien sûr, le visionnement d'un témoignage n'aura jamais la même force qu'une rencontre directe. Cependant, dûment présenté et commenté, il conserve un potentiel de sensibilisation et d'apprentissage. Par ailleurs, les possibilités de rencontre avec des personnes transmettant leur expérience du passé vont désormais concerner d'autres faits plus récents de l'histoire, qui ne sont pas moins tragiques pour certains d'entre eux.

Ce rapport immédiat au passé pourra peut-être se déployer selon d'autres modalités et dans d'autres circonstances. Les lieux de mémoire de la criminalité nazie, dont beaucoup ont été aménagés et mis en exergue dans une période relativement récente, permettent à leur manière une forme de rapport authentique au passé. C'est le cas par exemple, non loin de la frontière franco-suisse, de la Maison d'Izieu, Mémorial des enfants juifs exterminés, dans l'Ain¹², ou du camp de concentration de Natzweiler, Mémorial du Struthof et Centre européen du résistant déporté, en Alsace¹³.

Cela dit, si une partie de ces lieux ont disparu, ils ont peut-être quand même laissé des traces. C'est ainsi que la figure des objets-témoins est en train d'émerger à travers des publications ou des expositions, en particulier celle, très réussie, qui est proposée jusqu'au 27 avril 2025 au Laténium de Neuchâtel avec l'intitulé « Dans les camps. Archéologie de l'enfermement »¹⁴. Elle présente des objets retrouvés sur des

11 Gensburger/Lefranc (2017).

12 Voir le site <https://www.memorializieu.eu>

13 Voir le site <https://www.struthof.fr>

14 Voir le site <https://latenium.ch/dans-les-camps-archeologie-de-lenfermement>

sites d'enfermement de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, en particulier des camps nazis, qui avaient peut-être été laissés là délibérément, pour témoigner. Cette exposition, qui donne à voir des traces inattendues, mais non moins significatives, s'efforce, par sa muséographie, de faire parler ces objets et d'en faire ainsi des voix du passé d'une autre nature.

Zusammenfassung

Wir erleben gerade das Verschwinden der noch verbliebenen Opfer nationalsozialistischer und faschistischer Verbrechen, die Zeit der letzten Protagonist:innen jener Epoche, und damit den Eintritt in die Ära nach den Zeitzeug:innen. Die Stimmen der Vergangenheit werden sich verändern. Sie werden nicht verstummen, weil sie vielfach gefilmt und aufgezeichnet worden sind. Dennoch werden wir sie anders vernehmen, denn es handelt sich nicht mehr um einen direkten Kontakt mit Träger:innen dieser Vergangenheit. Wenn Menschen nunmehr von ihren Erlebnissen berichten, bezieht sich das Erzählte auf andere, jüngere Ereignisse in der Geschichte (oft nicht weniger tragische). Doch können auch Orte Zeugnis ablegen, etwa Erinnerungsorte wie die Maison d'Izieu oder das KZ Struthof, um nur zwei Beispiele nahe der schweizerisch-französischen Landesgrenze zu nennen. Gleiches gilt für Gegenstände, wie die Ausstellung «Eingesperrt. Archäologische Zeugnisse des Lageralltags» im Laténium bei Neuenburg eindrucklich zeigt (zu sehen bis zum 12. Januar 2025). Auch auf diese Weise kann eine direkte Begegnung mit der erschütternden Vergangenheit stattfinden.

Références

- Bloch, Marc (2006) : L'Histoire, la Guerre, la Résistance. Paris. Quarto-Gallimard.
- Chombart de Lauwe, Marie-José (2015) : Résister toujours. Paris. Flammarion.
- Cru, Jean Norton (2006) : Témoins. Essai d'analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928 [édition originale Paris, Étincelles, 1929]. Nancy. Presses universitaires de Nancy.
- Gensburger, Sarah et Lefranc, Sandrine (2017) : À quoi servent les politiques de mémoire ? Paris. Presses de Sciences Po.
- Joutard, Philippe (1983) : Ces voix qui nous viennent du passé. Paris. Hachette.
- Portelli, Alessandro (1999) : L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria. Rome. Donzelli.
- Segre, Liliana (2021) : Ho scelto la vita. La mia ultima testimonianza pubblica sulla Shoah. Milan. Solferino.
- Wieviorka, Annette (1998) : L'Ère du témoin. Paris. Plon.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938821>

L'auteur

Charles Heimberg est historien, auteur d'une thèse sur l'histoire du mouvement ouvrier. Il a été enseignant d'histoire dans le secondaire et formateur d'enseignant·e·s d'histoire. Professeur de didactique de l'histoire et de la citoyenneté à l'Université de Genève depuis 2011, il est aujourd'hui professeur honoraire. Ses recherches portent sur l'histoire sociale, l'apprentissage de l'histoire et les politiques de mémoire. Parmi ses dernières publications, il a dirigé le numéro 17, 2023, de la revue *En Jeu. Histoire et mémoires vivantes* consacré aux « marqueurs mémoriels dans l'espace public ».

